

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Tota Pulchra. Inmaculada Concepción

[Fray Eugenio Gutiérrez de Torices, OMD](#) (? , ca. 1634 - ?, 1709)

Nº inventario: 564 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1690

Siglo: finales del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 35,6 x 28,9 x 9,5 cm

Materia: [Cera](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Inmaculada](#)

Procedencia: [Convento de los Mercedarios descalzos en Segovia](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Detroit Institute of Arts](#) (Detroit, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 2014.40

Inscripciones

Firma: "Fry Evgeo ft. 1690".

En un papel en la parte posterior: "Fr. Eugenius Gutiérrez de Torices ordinis Ba Ma de Mercedes Redemptionis captivorum in suo segobiensi monasteri fat".

Historia del objeto

En un papel, detrás de la composición escultórica, se lee: "Fr. Eugenius Gutiérrez de Torices ordinis Ba Ma de Mercedes Redemptionis captivorum in suo segobiensi monasteri fat". De nuevo aparece el nombre el autor, por si no fuese suficiente la firma en el relieve, y la referencia indudable a su filiación religiosa, cuyo nombre oficial es *Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum*. Además, el texto nos aclara que la obra estaba en el convento de Segovia donde vivía. El edificio, erigido a comienzos del siglo XVII fue derribado en el siglo XIX —su solar lo ocupa el Jardín de la plaza de la Merced—, por lo que tuvo que tener una ubicación posterior antes de salir de España. Ninguna noticia tenemos al respecto, salvo que había una composición de fray Eugenio en un convento de El Espinar, en la provincia de Segovia, si bien este convento era de la orden franciscana, por lo que la proximidad geográfica no permite asegurar que se tratara de la misma obra.

Ya en el siglo XXI la composición estaba en manos de la [galería Coll & Cortés](#) (Madrid). Según

indica el [Detroit Institute of Arts](#) en su página web, la obra entró en el museo en 2014 como regalo de la galería [Coll & Cortés](#), sin ofrecer más datos al respecto.

Descripción

Entre las obras de arte que habitualmente no están expuestas en el *Detroit Institute of Arts*, hay una de pequeño tamaño que se cataloga como *Tota Pulchra. (Inmaculada Concepción)*. Se trata de un relieve en forma de cuadro de apenas 35,6 x 28,9 cm, incluido el marco, realizado fundamentalmente en cera, con la incorporación de otros materiales como alambre, madera o vidrio. El conjunto está pintado de diversos colores además de introducir pan de oro para destacar algunas partes. El marco es de ébano y está pintado y dorado, y en sí mismo es una pieza destacada que forma parte del conjunto.

En el ángulo inferior izquierdo de la composición aparece en una cartela que reza: “Fry Evgeo ft. 1690”. La firma corresponde al religioso de la Orden de Nuestra Señora de la Merced Descalza (OMD) fray Eugenio Gutiérrez de Torices (c. 1634-1709). Aunque en nuestros días no pasa por ser un artista destacado, Antonio Palomino en *El Museo pictórico y escala óptica* (1724, p. 475) alabó su arte, pues llegó “a imitar con la cera las obras de naturaleza, llegó a ejecutarlo en grado tan sublime, que pintando con las ceras lo abultado: y abultando con buril lo colorido, dexaba en dudosa cuestión lo pintado con lo verdadero...”. Estas composiciones, que el fraile mercedario llamaba “escaparates”, parece que fueron apreciadas por el monarca Felipe IV, según recoge Fernando Rodríguez de la Torre en la entrada correspondiente al autor del *Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia*. Palomino, por su parte, y para abundar en la habilidad del fraile, refería que los pintores italianos Colonna y Mitelli dijeron que sus obras eran “un miracolo della natura”, y es que las composiciones alcanzaban un alto grado de realismo.

Tota pulchra es un canto al culto a la Inmaculada Concepción de María. Antes de que la Iglesia admitiese que Virgen había nacido sin pecado original, hubo un largo debate que lideró en buena medida la monarquía hispánica. El dogma no se aceptó hasta el 8 de diciembre de 1854 por decisión del papa Pío IX, y no sin oposición de órdenes como los dominicos y los agustinos, pero desde mucho antes se estaban haciendo esfuerzos para alcanzar este reconocimiento para la Madre de Dios. Así, los siglos XVII y XVIII fueron fructíferos en imágenes de grandes pintores y escultores, que representaban a la Inmaculada, por lo que fray Eugenio no hizo sino inscribirse en esta corriente.

Su composición sigue perfectamente la iconografía que se hizo oficial de la Inmaculada. Esta aparece vestida con túnica blanca y manto azul –pureza y realeza celestial– flotando sobre una media luna, que simboliza la victoria sobre el mal y la mortalidad– y rodeada de *putti*. Una corona de doce estrellas por encima de su cabeza hace alusión a la “mujer vestida de sol” del Apocalipsis. En la parte inferior de la composición aparece un monstruo con cuerpo de serpiente y cabeza de dragón, que simboliza el triunfo sobre el demonio y el pecado original. Junto a esta iconografía propia de la Inmaculada, se encuentran otros motivos que abundan en el tema, como el *hortus conclusus* –el jardín cerrado que es símbolo recurrente de la virginidad de María– o la *turris eburnea* o *turris davidica*, presente en el Cantar de los Cantares y que son advocaciones marianas incluidas en las Letanías Lauretanas, que simbolizan la pureza y la fortaleza de la Virgen, y un templo abierto, que significa que a través de María se puede entrar en el cielo.

Ubicaciones

- 2014

MUSEO

[Detroit Institute of Arts, Detroit \(Estados Unidos\)](#)

• 2014

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Coll & Cortés, Madrid \(España\)](#)

• 1690 - present

CONVENTO

[Convento de los Mercedarios descalzos en Segovia, Segovia \(España\)](#)

Bibliografía

- ÁLVAREZ BAENA, J. A. (1789): "Eugenio Gutiérrez de Torices", vol. I, en *Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y letras. Diccionario histórico...*, Imprenta de Benito Cano, Madrid, pp. 416-417.
- AVERY Victoria, CALARESU, Melissa y LAVENS, Mary (eds.) (2015): *reasured Possessions from the Renaissance to the Enlightenment. Catálogo exposición, Fitzwilliam Museum, Cambridge*, p. 253.
- BALLESTEROS ROBLES, L. (1912): "Gutiérrez de Torices (Eugenio)", en *Diccionario Biográfico Matritense*, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, p. 294.
- DARR, Alan Phipps, YOU, Yao-Fen y REDDICKS, Megan (2016): "Recent Acquisitions (2007-15) of European Sculpture and Decorative Arts at the Detroit Institute of Arts", vol. 158, nº June, en *The Burlington Magazine*, p. 505.
- PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio (1724): *El Museo pictórico y escala óptica. III. El parnaso español pintoresco y laureado*, Madrid.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Tota Pulchra. Immaculate Conception

[Fray Eugenio Gutiérrez de Torices, OMD](#) (? , ca. 1634 - ?, 1709)

Inventory number: 564 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1690

Century: Late 17th c.

Cultural context / Style: Baroque

Dimensions: 14 x 11 3/8 x 3 3/4 inches

Material: [Wax](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Inmaculada](#)

Provenance: [Convent of the Discalced Mercedarians in Segovia](#) (Segovia, Spain)

Current location: [Detroit Institute of Arts](#) (Detroit, United States)

Inventory number in current collection: 2014.40

Object History

On a piece of paper behind the sculpture, the following is written: "Fr. Eugenius Gutiérrez de Torices ordinis Ba Ma de Mercedes Redemptionis captiviorum in suo segobiensi monasteri fat".

Once again, the artist's name appears—as if the signature on the relief were not enough—along with an unmistakable reference to his religious order, whose official name is *Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum*. Furthermore, the text clarifies that the work was in the convent in Segovia where he lived. The building, erected in the early 17th century, was demolished in the 19th century—its site is now occupied by the Jardín de la Plaza de la Merced—so it must have been moved to another location before leaving Spain. We have no information on this matter, except that there was a composition by Fray Eugenio in a convent in El Espinar, in the province of Segovia; however, this convent belonged to the Franciscan order, so the geographical proximity does not allow us to confirm that it was the same work.

By the 21st century, the work was in the hands of the [Coll & Cortés gallery](#) (Madrid). According to the [Detroit Institute of Arts' website](#), the work entered the museum in 2014 as a gift from the [Coll & Cortés gallery](#), without providing further details.

Description

Among the works of art that are not usually on display at the *Detroit Institute of Arts* is a small piece titled **Tota Pulchra* (Immaculate Conception)*. It is a relief in the form of a panel measuring just 35.6 x 28.9 cm, including the frame, made primarily of wax, with the incorporation of other materials such as wire, wood, and glass. The piece is painted in various colors and features gold leaf to highlight certain parts. The frame is made of ebony and is painted and gilded; it is itself a notable piece that forms part of the whole.

In the lower left corner of the composition, a cartouche reads: “Fry Evgeo ft. 1690”. The signature belongs to the friar of the Order of Our Lady of Mercy (OMD), Fray Eugenio Gutiérrez de Torices (c. 1634–1709). Although he is not considered a prominent artist today, Antonio Palomino in **El Museo pictórico y escala óptica** (1724, p. 475) praised his art, for he “managed to imitate works of nature with wax, executing them to such a sublime degree that, by painting the relief with wax and carving the color with a burin, he left one in doubt as to what was painted and what was real...”. These compositions, which the Mercedarian friar called “showcases,” appear to have been appreciated by King Philip IV, according to Fernando Rodríguez de la Torre in the entry for the author in *the Biographical Dictionary of the Royal Academy of History*. Palomino, for his part, and to further highlight the friar's skill, noted that the Italian painters Colonna and Mitelli said his works were “un miracolo della natura”, for the compositions achieved a high degree of realism.

Tota pulchra is a hymn to the cult of the Immaculate Conception of Mary. Before the Church accepted that the Virgin had been born without original sin, there was a long debate largely led by the Spanish monarchy. The dogma was not accepted until December 8, 1854, by a decision of Pope Pius IX, and not without opposition from orders such as the Dominicans and the Augustinians; however, efforts had been underway for much longer to achieve this recognition for the Mother of God. Thus, the 17th and 18th centuries were fruitful in terms of images by great painters and sculptors depicting the Immaculate Conception, so Friar Eugenio simply followed this trend.

His composition perfectly follows the iconography that became official for the Immaculate Conception. She appears dressed in a white tunic and blue mantle—symbolizing purity and heavenly royalty—floating above a crescent moon, which symbolizes victory over evil and mortality, and surrounded by *putti*. A crown of twelve stars above her head alludes to the “woman clothed with the sun” from the Book of Revelation. At the bottom of the composition appears a monster with the body of a serpent and the head of a dragon, symbolizing the triumph over the devil and original sin. Alongside this iconography specific to the Immaculate Conception, there are other motifs that abound in the theme, such as the *hortus conclusus*—the enclosed garden that is a recurring symbol of Mary's virginity—or the *turris eburnea* or *turris davidica*, which appear in the Song of Songs and are Marian invocations included in the Litany of Loreto, symbolizing the

Virgin's purity and strength, and an open temple, signifying that through Mary one may enter heaven.

Locations

- 2014

MUSEUM

[Detroit Institute of Arts, Detroit \(United States\)](#)

- 2014

DEALER/ANTIQUARIAN

[Coll & Cortés, Madrid \(Spain\)](#)

- 1690 - present

CONVENT

[Convent of the Discalced Mercedarians in Segovia, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- ÁLVAREZ BAENA, J. A. (1789): "Eugenio Gutiérrez de Torices", vol. I, en *Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y letras. Diccionario histórico...*, Imprenta de Benito Cano, Madrid, pp. 416-417.
- AVERY Victoria, CALARESU, Melissa y LAVENS, Mary (eds.) (2015): *reasured Possessions from the Renaissance to the Enlightenment. Catálogo exposición, Fitzwilliam Museum, Cambridge*, p. 253.
- BALLESTEROS ROBLES, L. (1912): "Gutiérrez de Torices (Eugenio)", en *Diccionario Biográfico Matritense*, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, p. 294.
- DARR, Alan Phipps, YOU, Yao-Fen y REDDICKS, Megan (2016): "Recent Acquisitions (2007-15) of European Sculpture and Decorative Arts at the Detroit Institute of Arts", vol. 158, nº June, en *The Burlington Magazine*, p. 505.
- PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio (1724): *El Museo pictórico y escala óptica. III. El parnaso español pintoresco y laureado*, Madrid.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Detroit Institute of Arts](#)

Fr. Euge. f. 1690